

MÉTODOS FISIOTERAPÊUTICOS DE MENSURAÇÃO DE EQUILÍBRIO ESTÁTICO E DINÂMICO EM PACIENTES COM DOENÇA DE PARKINSON

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 135/JUN 2024 / 26/06/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12547738

Amanda Alvares de Souza Matos; Renata Pereira do Nascimento;
Orientadoras: Bruna Ferreira de Macedo; Priscilla França Fernandes.

RESUMO

A doença de Parkinson está em segundo lugar no *ranking* de doenças que mais acometem a população mundial, e é considerada uma doença idiopática, neurodegenerativa e progressiva. A tríade da DP é formada pela bradicinesia, rigidez articular, tremor em repouso e instabilidade postural, onde estes sintomas comprometem movimentos funcionais e qualidade de vida, tendo maior acometimento em pessoas idosas. Este trabalho trata-se de um estudo de revisão sistemática, com base no *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*(PRISMA). A busca foi realizada nas bases de dados a Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), a Physiotherapy Evidence Database (PEDro), a National Library of Medicine (PubMed) e a Scientific Electronic Library Online (SciELO). O resultado final foi de 17 artigos selecionados após a aplicação dos critérios de

inclusão e exclusão pré-determinados e representados em um fluxograma. O objetivo deste estudo foi comprovar os métodos mais efetivos de ganho de equilíbrio estático e dinâmico em pacientes diagnosticados com a doença de Parkinson. O resultado deste estudo demonstrou que identificar o método mais eficaz para abordar o tratamento do equilíbrio em pacientes com Doença de Parkinson (DP) foi desafiador, uma vez que não há um único protocolo universalmente aceito. Embora diversos métodos tenham sido propostos, nem todos se mostram igualmente eficazes na prática clínica. Dos 17 artigos elegíveis analisados, cada um apresentou uma intervenção distinta para tratar o equilíbrio na DP, totalizando 17 exemplos de abordagens terapêuticas tornando inviável determinar uma única conduta eficaz. Embora muitos desses métodos tenham demonstrado benefícios, é importante reconhecer que não existe uma solução única para todos os pacientes com DP.

Descritores: Doença de Parkinson; equilíbrio; exercícios.

ABSTRACT

Parkinson's disease ranks second among the diseases that most affect the world's population and is considered an idiopathic, neurodegenerative, and progressive disease. The triad of PD consists of bradykinesia, joint rigidity, resting tremor, and postural instability, where these symptoms compromise functional movements and quality of life, with a greater incidence in elderly individuals. This work is a systematic review study based on the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). The search was conducted in the databases Latin American and Caribbean Health Sciences Literature (LILACS), Physiotherapy Evidence Database (PEDro), National Library of Medicine (PubMed), and Scientific Electronic Library Online (SciELO). The final result was 17 selected articles after applying predefined inclusion and exclusion criteria, represented in a flowchart. The aim of this study was to verify the most effective methods for gaining static and dynamic balance in

patients diagnosed with Parkinson's disease. The result of this study showed that identifying the most effective method for addressing balance treatment in patients with Parkinson's Disease (PD) has been challenging, since there is no universally accepted protocol. Although various methods have been proposed, not all are equally effective in clinical practice. Of the 17 eligible articles analyzed, each presented a distinct intervention to treat balance in PD, totaling 17 examples of therapeutic approaches, making it unfeasible to determine a single effective approach. Although many of these methods have demonstrated benefits, it is important to recognize that there is no one-size-fits-all solution for all PD patients.

Descriptors: Parkinson's disease; balance; exercise.

1 INTRODUÇÃO

A Doença de Parkinson (DP) é considerada uma doença idiopática, neurodegenerativa e progressiva, caracterizada por movimentos involuntários e alterações de equilíbrio e marcha.¹ Dentre as alterações motoras presentes na DP, destacam-se a tríade formada pela bradicinesia, rigidez articular e tremores, que surgem em diferentes circunstâncias, sendo mais perceptíveis em repouso, além da hipomímia facial.²

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que 1% da população mundial acima de 65 anos seja afetada pela patologia. No Brasil, estudos epidemiológicos são escassos, porém estima-se que haja 250 mil portadores da doença devido ao aumento da expectativa de vida e ao envelhecimento da população, podendo esse número dobrar até 2040.³

Os distúrbios de equilíbrio são sinais prevalentes da Doença de Parkinson, decorrentes dos danos motores causados pela degeneração dos núcleos da base. Os núcleos da base são um conjunto de estruturas subcorticais localizadas no cérebro. São compostas por núcleo caudado que está envolvido no controle motor, putâmen e núcleo subtalâmico responsáveis

pela regulação dos movimentos, globo pálido que regula o tônus muscular e substância negra responsável pela produção de dopamina.⁴

A dopamina é essencial para o funcionamento dos núcleos da base e para a manutenção do equilíbrio. Possui duas vias, uma via direta (D1) que é excitatória e uma via indireta (D2) que é inibitória. Com a degeneração dos neurônios dopaminérgicos ocorre a hipoatividade na via D1 e a hiperatividade na via D2 e resulta nos sintomas motores característicos da doença.⁵

A fisioterapia desempenha um papel crucial, promovendo a diminuição dos sintomas motores, prevenindo deformidades, mantendo a musculatura, aumentando a mobilidade articular e executando exercícios que auxiliam na coordenação motora e na estabilidade postural, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e das atividades diárias.⁶

Foram utilizadas abordagens como a Realidade Virtual (RV), que cria um ambiente virtual tridimensional onde o paciente interage através de estímulos visuais, auditivos e sensoriais ⁷, além de esteira ergométrica, RV aumentada, Yoga, fisioterapia convencional, pilates e treinamento de força e potência na vida dos pacientes. Nesse contexto, este estudo visa verificar quais métodos são mais efetivos para o ganho do equilíbrio estático e dinâmico em pacientes com Doença de Parkinson.

2 MATERIAL E MÉTODO

Uma revisão sistemática da literatura foi conduzida seguindo o protocolo do método Preferred Reporting Items for Systematic Reviews (PRISMA), que compreende um conjunto de 27 critérios projetados para aprimorar a apresentação de revisões sistemáticas. Embora seu enfoque principal seja em revisões que avaliam os efeitos de intervenções, o PRISMA também pode ser empregado como um guia para revisões sistemáticas de literatura. Portanto, o PRISMA é uma ferramenta valiosa para elevar a qualidade das revisões.

Com isso, uma revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados seguindo as diretrizes do Preferred Reporting Items for *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA) foi realizada utilizando as bases de dados LILACS, PEDro, PubMed e SciELO, sendo organizada e conduzida de forma independente por duas pesquisadoras no tema: Métodos fisioterapêuticos de mensuração de equilíbrio estático e dinâmico em pacientes com doença de Parkinson.

2.1 BUSCA E IDENTIFICAÇÃO DE ARTIGOS

A origem da coleta inicial das informações foram feitos com base na investigação de dados secundários, por duas pesquisadoras do tema, conduziram a busca eletrônica independente, utilizando artigos publicados na base de dados das plataformas Biblioteca de literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), a Physiotherapy Evidence Database (PEDRO), a National Library of Medicine (PubMed) e a Scientific Electronic Library Online (Scielo). Os descritores em inglês utilizados foram “Parkinson’s disease”, “balance” e “exercise” de acordo com Descritores em Ciência da Saúde – DeSC. A equação de busca foi construída combinando os operadores AND nas plataformas mencionadas, sem a adição de outras palavras-chave. Todas as buscas foram realizadas no campo de “pesquisa avançada” nas bases selecionadas, durante os meses de abril a maio de 2024, sendo suficientes e eliminando a necessidade de complementação com uma busca manual.

2.2 SELEÇÃO DE EVIDÊNCIAS

Com o objetivo de alcançar o propósito do presente estudo, foi elaborada uma pergunta central utilizando a estratégia de PICO (Patient Intervention Comparison Outcome): “Quais métodos efetivos no ganho do equilíbrio estático e dinâmico em pacientes com doença de Parkinson?” Para a coleta de banco de dados dos estudos, dividimos em duas etapas, a primeira etapa a busca originou-se: (1) na consulta dos descritores em

inglês “Parkinson’s disease”, “balance” e “exercise”; (2) estudos clínicos randomizados; (3) ano de publicação de 2019 a 2024 e (4) idioma inglês e português. Na segunda etapa os artigos foram avaliados no critérios de inclusão e exclusão

2.3 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO

Os critérios de inclusão utilizados para seleção dos artigos foram: (1) estudos com diagnóstico de pacientes com a doença de Parkinson com identificação do estágio de 1 a 5 na escala de Hoehn e Yahr modificada; (2) estudos de pacientes com idades entre 40 e 90 anos; (3) gêneros feminino e masculino; (4) estudos de pacientes devem realizar marcha dinâmica sem auxílio de instrumentos; (5) estudos que contemplassem pacientes que mantiveram um equilíbrio estático e dinâmico moderado durante a deambulação; (6) estudos que abordaram métodos eficazes para melhorar o equilíbrio estático e dinâmico em pacientes com doença de Parkinson.

Os critérios de exclusão utilizados para desconsiderar os artigos foram: (1) estudos com pacientes que possuíam distúrbios visuais e auditivos e que não interferissem nos testes e métodos aplicados nas intervenções propostas; (2) estudos de pacientes que apresentassem alterações cardiovasculares e/ou doenças que não afetassem as funções musculoesqueléticas, principalmente patologias neurodegenerativas; (3) artigos que não correspondessem aos descritores e resumos; (4) artigos que não esclarecessem a idade e o objetivo na seção de métodos; (5) estudos duplicados ou cujo acesso fosse pago.

2.4 SUMARIZAÇÃO DOS DADOS

A síntese do presente estudo foi organizada e detalhada nos seguintes dados: autor e ano da publicação dos artigos, amostras de pacientes, intervenções aplicadas nos grupos, comparação entre os métodos aplicados nos grupos experimental e controle e o resultado dos protocolos aplicados na tabela 1.

3 RESULTADOS

Na primeira etapa identificou-se 1.209 artigos (n=1.209) com os descritores em inglês “Parkinson’s disease”, “balance” e “exercise” e o operador AND resultando na seguinte distribuição entre as plataformas: Pubmed (n=1.109), PEDro (n=59), LILACS (n=33) e SciELO (n=8). Após a pesquisa avançada, aplicaram-se filtros de tipo de artigo: “ensaio clínicos” e filtros de data de publicação: “entre os anos de 2019 e 2024”, apresentando o resultado final de 147 artigos distribuídos nas seguintes plataformas: Pubmed (n=79), PEDro (n=59), LILACS (n=5) e SciELO (n=4).

A pesquisa avaliou esses 147 artigos que abordam quais métodos são eficazes para melhorar o equilíbrio estático e dinâmico em pacientes com doença de Parkinson, nas plataformas de pesquisa LILACS, PEDro, PubMed e SciELO. Foram removidos estudos que não condiziam com o título (n= 99), não apresentavam resumo compatível com a pesquisa (n= 3), não estavam disponíveis gratuitamente online (n= 9), eram duplicados (n= 7), não especificavam os critérios de inclusão de idade (n= 5), foram excluídos por questões de gênero (n=1) e por não possuírem DOI (n=2). Após uma análise completa dos textos, restaram 17 artigos. Portanto, foram selecionados 17 artigos para este estudo de revisão sistemática, conforme mostrado no fluxograma da Figura 1.

Figura 1. Fluxograma da seleção de evidências baseado nas diretrizes do PRISMA.

Fonte: Os autores (2024).

Tabela: Estudos selecionados para a revisão sistemática.

AUTOR/ ANO	POPULAÇÃO/ AMOSTRA	INTERVENÇÃO	COMPARAÇÃO	DESFECHE/ RESULTADO
Feng C et al, 2019 ⁹	Vinte e oito pacientes com DP entre 50 e 70 anos na escala de estágio Hoehn e Yahr 2-5, gênero feminino e masculino.	Método de Realidade Virtual e Fisioterapia Convencional, ambos os grupos com sessões de 45 min, 5 vezes na semana por 12 semanas.	Grupo experimental (n=14) recebeu treinamento realidade virtual associado ao equilíbrio e marcha. Grupo controle (n=14) recebeu fisioterapia convencional tendo treinamento de reabilitação tradicional de acordo com a edição de 2014 do Guia Chinês para Tratamento da DP.	Os resultados deste estudo indicam que 12 semanas de reabilitação com RV resultaram em maior melhora no equilíbrio e na marcha de indivíduos com DP quando comparados à fisioterapia convencional.
Coban F et al, 2021 ⁹	Quarenta pacientes com doença DP, na escala de estágio Hoehn e Yahr 2-3 com idade entre 45-70 anos, gênero feminino e masculino.	Fisioterapia abordando o pilates e fisioterapia convencional, ambos grupos foram submetidos 45 min de sessão, 2 vezes na semana por 8 semanas.	O Grupo experimental (N=20) recebeu o treinamento de exercícios do pilates e o Grupo controle (N=20) recebeu os exercícios da fisioterapia convencional.	O Grupo experimental apresentou melhor melhora no equilíbrio dinâmico do que o Grupo controle.
Yuan RY et al, 2020 ¹⁰	Vinte e quatro pacientes com DP, na escala de estágio Hoehn e Yahr 1-3 com idade entre 60 e 80 anos, gênero feminino e masculino.	O método video game interativo - IVGB foram submetidos a 30 minutos de sessão, 3 vezes na semana durante 12 semanas.	O Grupo experimental (N= 12) recebeu o treinamento por 6 semanas a fisioterapia video game interativo - IVGB enquanto isso o Grupo controle (N=12) e não recebeu nenhuma intervenção. Depois de 6 meses teve a troca de pacientes. Os pacientes do grupo experimental foi para o grupo controle e o grupo controle foi para o grupo experimental, totalizando 12 semanas de tratamento.	O treinamento físico IVGB personalizado melhora o equilíbrio, a estabilidade postural e a confiança na prevenção de quedas em idosos com DP leve a moderada.
Liu HH et al, 2020 ¹¹	Vinte e oito participantes com DP na escala de estágio Hoehn e Yahr 1-3 com idade entre 50 - 85 anos, gênero feminino e masculino.	O Fisioterapia de equilíbrio e Cinesioterapia, ambos grupos foram submetidos a 60min de sessão, 2 vezes na semana por 8 semanas.	O grupo experimental (N=14) recebeu treinamento de equilíbrio do método Exercício de passo quadrado - SSE e o Grupo controle (N=14) recebeu Cinesioterapia (treinamento de força e coordenação).	O grupo experimental apresentou maior aumento na inibição corticomotora (CSP: P = 0,017, SIC: P = 0,046) e melhor melhora no equilíbrio (Mini-BEST: P = 0,046).
Cherup NP et al, 2021 ¹²	Trinta e três pacientes com DP, na escala de estágio Hoehn e Yahr 1-3 com idade entre 40 - 90 anos, gênero feminino e masculino.	Fisioterapia com Yoga e Fisioterapia convencional ambos os grupos com sessões de 45 minutos, 2 vezes na semana por 12 semanas.	O grupo experimental (n=15) recebeu o método de meditação Yoga (YoMed) e o controle(n=18) recebeu o treinamento Proprioceptivo (PRO)	Não houve diferenças significativas entre os grupos para o equilíbrio. Ambos métodos melhoraram significativamente o equilíbrio.
Capato TTC et al, 2020 ¹³	Cento e cinquenta e quatro pacientes com DP, na escala de estágio Hoehn e Yahr 1-3 com idade entre 67 a 74 anos, gênero feminino e masculino.	São três tipos de abordagens de tratamento: Programa de equilíbrio multimodal com estímulos auditivos rítmicos - RAS, Programa regular de equilíbrio multimodal e Programa de educação geral, ambos os grupos foram submetidos 45 min de sessões, 2 vezes na semana por 5 semanas.	Grupo 1 (n = 56): recebeu o treinamento de equilíbrio multimodal apoiado por estímulos auditivos rítmicos - RAS; Grupo 2 (n = 50): recebeu o treinamento regular de equilíbrio multimodal sem estímulos auditivos rítmicos - RAS; Grupo 3 (N=48) recebeu treinamento de educação geral.	Imediatamente após a intervenção, o treinamento de equilíbrio multimodal apoiado pelo RAS foi mais eficaz do que o treinamento de equilíbrio multimodal regular no MBEST (diferença 3,5 (intervalo de confiança (IC) de 95% 2,2; 4,8)), p < 0,001).
Cherup NP et al, 2019 ¹⁴	Trinta e cinco pacientes com DP, na escala de estágio Hoehn e Yahr 1-3, 40 a 89 anos, gêneros feminino e masculino.	Fisioterapia para exercícios de força e Fisioterapia para exercícios de potência, ambos grupos treinaram por 1 hora, com intervalo de descanso de 1,5 a 2 min, 2 vezes na semana por 12 semanas.	Grupo de Treinamento de força de baixa velocidade (N=18) e Grupo de Treinamento de potência de baixa carga e alta velocidade (N=17).	Por último, e contrariamente à nossa hipótese, encontramos uma diminuição significativa nas pontuações da Escala de equilíbrio de BERG e nenhuma melhoria na funcionalidade medidas dentro da nossa amostra.
Klamroth S et al 2019 ¹⁵	Quarenta e três pacientes com DP, na escala de estágio Hoehn e Yahr 1-3,5, com idade média de 65,05 anos, gêneros feminino e masculino.	Fisioterapia em esteira ergométrica com perturbações e Fisioterapia em esteira ergométrica sem perturbações, ambos grupos treinaram por 40 min, 2 vezes na semana por 8 semanas.	Grupo experimental de treinamento perturbadores em esteira - PTT (N=18) e Grupo controle de Treinamento convencional em esteira - CTT (N=19).	Nossos resultados sugerem que o PTT é benéfico para melhorar o equilíbrio reativo na DP.
Han T et al, 2023 ¹⁶	Quarenta e oito pacientes com DP, na escala de estágio Hoehn e Yahr 1-2, com idade 45 a 70 anos, gêneros feminino e masculino.	Exercícios de equilíbrio com feedback visual e exercícios convencionais, ambos grupos treinaram por 20 min, 5 vezes na semana por 4 semanas.	Grupo de observacional (N=24) recebeu treinamento de equilíbrio com feedback e o Grupo controle recebeu treinamento de transferência de posição corporal, mudança de peso, movimento em todas as direções e treinamento de marcha.	A terapia de reabilitação convencional pode melhorar a função de equilíbrio de pacientes com DP, mas a combinação de treinamento de equilíbrio com feedback visual e terapia de reabilitação convencional pode melhorar a função de equilíbrio de forma mais significativa.

Joseph C et al, 2020 ¹⁷	Sessenta e um com DP, na escala de estágio Hoehn e Yahr 2-3, com idade entre 45 a 83 anos, gêneros feminino e masculino.	Método de Hi Balance teve 1 hora de sessão, 2 vezes na semana na clínica e 1 vez na semana exercício de aeróbico e fortalecimento durante 10 semanas, na Cinesioterapia não teve acompanhamento específico por 10 semanas.	Grupo experimental (N=61) recebeu o treinamento de Hi Balance com dupla tarefa e Grupo controle (N=56) continuaria com exercícios habituais do dia a dia.	Cinquenta e três (87%) participantes completaram a intervenção e 32 (60%) melhoraram suas pontuações de equilíbrio em 02 pontos no grupo de intervenção, com 11 (24%) no grupo de controle.
Spina S et al, 2020 ¹⁸	Vinte e dois pacientes com DP, na escala de estágio Hoehn e Yahr 1-2, média de idade 67,27 (4,85) a 68 (6,9) anos, gêneros feminino e masculino.	Treinamento de equilíbrio robótico e Treinamento de equilíbrio convencional, ambos grupos foram submetidos a sessão de 45 min, 5 vezes na semana por 4 semanas, totalizando 20 tratamentos.	Grupo experimental (N=11) recebeu Treinamento de equilíbrio no dispositivo robótico hunova® - Movendo Technology, Gênova, Itália) e Grupo controle recebeu Treino de equilíbrio utilizando instrumentos e técnicas comuns de reabilitação (ou seja, prancha de madeira proprioceptiva, bola Bobath).	Os participantes do Grupo Experimental e Grupo Controle melhoraram significativamente. Não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos antes e depois da intervenção e antes do tratamento de acompanhamento.
Metange D et al, 2022 ¹⁹	Quarenta e quatro pacientes com DP entre 64,18 ± 8,53 e 62,23 ± 6,21 anos, na escala de estágio Hoehn e Yahr 1-3, gênero feminino e masculino.	Fisioterapia Convencional + movimentos de dança e Fisioterapia convencional, ambos os grupos com sessões de 60 min, 3 vezes na semana por 4 semanas.	Grupo experimental (n=22) realizou o mesmo exercício programa e movimentos adicionais para este Kathak dança, incluindo Tatkar (footwork) e Gatnikas/ chaal (andar para frente, para trás e de um lado para o outro). Grupo controle (n=22) recebeu fisioterapia convencional tendo treinamento de exercícios de treino de equilíbrio de mms sentado, em pé, subida e descida de escada, agachamentos parciais e exercícios de sidekick.	Esta melhoria pode ser devido apenas à fisioterapia, pois é a única terapia presente em ambos os grupos, e a dança pode não ter feito diferença. Embora os resultados tenham sido não significativo, a dança pode ser uma alternativa interessante ser agregada à fisioterapia como trabalho lúdico e interação sociocultural.
Silva AZ et al, 2019 ²⁰	Vinte e cinco pacientes com DP entre 63,12 ± 13,61 e 64,23 ± 13,45 anos, na escala de estágio Hoehn e Yahr 1-4, gênero feminino e masculino.	Fisioterapia aquática e outro grupo foi orientado a manter suas atividades atuais, apenas o grupo de fisioterapia aquática recebeu sessões de 40 min, 2 vezes na semana por 10 semanas.	Grupo experimental (n=14) realizou fisioterapia aquática com dupla tarefas e o Grupo controle (n=11) não recebeu intervenção.	Houve efeito grupo tempo do Grupo Experimental quando comparado ao Grupo Controle: TUG (p = 0,03 e p = 0,015 para AS2 e AS3), FTSST (p = 0,001 e p = 0,004, para AS2 e AS3), BBS (p = 0,002 e p = 0,002, para AS2 e AS3), DGI (p = 0,001 e p = 0,003, para AS2 e AS3).
Khuzema et al, 2020 ²¹	Vinte e sete pacientes com DP entre 60 a 85 anos, na escala de estágio Hoehn e Yahr 2,5 -3, gênero feminino e masculino.	Métodos de Yoga, Tai Chi e Fisioterapia convencional de equilíbrios, os grupos de Yoga e Tai Chi com sessões de 30 a 40 min e o grupo de fisioterapia convencional de equilíbrio com sessões de 40 a 45 min, ambos grupos foram 5 vezes na semana por 8 semanas.	Grupo experimental 1 (n=9) recebeu o treinamento de Yoga com 6 posturas em casa, o Grupo experimental 2 (n=9) recebeu o treinamento de Tai Chi com 6 posturas em casa já o Grupo controle (n=9) recebeu exercícios de Equilíbrio geral domiciliar.	O programa de Yoga, Tai Chi e Fisioterapia convencional de equilíbrio não mostraram diferença significativa no equilíbrio e na mobilidade funcional entre os três grupos.
Hasegawa N et al, 2020 ²²	Oitenta e seis pacientes com DP, entre 50 a 90 anos, na escala de estágio Hoehn e Yahr 1-5, gênero feminino e masculino.	Método de ABC-C com sessões de 90 min, 3 vezes na semana por 6 semanas já as Aulas de educação foram 1 vez na semana por 6 semanas com duração de 1 hora, ambos os grupos fizeram a transição.	Grupo de exercícios de ABC-C (n=44) treinamento de marcha, exercícios de habilidades funcionais, curso de agilidade, estocadas, boxe e tai chi adaptado e Grupo de intervenções educativas (n=42) foram ensinados a viver melhor com as suas condições crônicas.	Este estudo mostrou que a intervenção ABC-C melhorou apenas alguns domínios do controle do equilíbrio em pessoas com DP, mesmo quando essas mudanças nas medidas objetivas não foram refletidas nas medidas de resultados clínicos.
Oliveira BA et al, 2022 ²³	Doze pacientes com DP, entre 50 a 70 anos, na escala de estágio Hoehn e Yahr 3-4, gênero feminino e masculino.	Fisioterapia de equilíbrio com sessões de 60 minutos, 2 vezes na semana por 4 semanas no total de 8 sessões.	O grupo experimental (n=12) recebeu a intervenção de exercícios de equilíbrio na seguinte ordem: andar em linha, passos para frente e para trás sobre a linha, passos laterais sobre a linha, passos laterais para frente e para trás sobre a linha, dois pés em cada espaço de uma escada, sente-se e levante-se em uma cadeira 3 séries de 90 segundos com intervalo de 60 segundos entre as séries.	Os resultados indicam melhor equilíbrio após o protocolo proposto (p=0,033), assim, houve diminuição do risco de queda. Antes do protocolo de treinamento os sujeitos apresentavam pontuação média de 43,58 ± 6,53 na escala de equilíbrio de Berg, após o exercício, a pontuação média aumentou para 46 ± 5,22, demonstrando menor risco de quedas.
Mafra M. et al, 2022 ²⁴	Dezesseis pacientes com DP, idade média entre 65,8 anos sexo feminino e 65,7 anos masculino, na escala de estágio Hoehn e Yahr 2-3, gênero feminino e masculino.	Programa de exercício físico multimodal com sessões de 60 minutos, 2 vezes na semana por 16 semanas.	O grupo experimental (n=16) recebeu a intervenção de exercícios de resistência aeróbica, força muscular, equilíbrio, coordenação motora, agilidade e flexibilidade, potencializados com tarefas específicas do dia a dia e tarefas duplas. Atividades lúdicas, integração social, dinâmicas de grupo, técnicas de respiração e relaxamento.	Mulheres e homens tiveram aumento significativo no equilíbrio (p = 0,012 e p = 0,042, respectivamente).

Tabela 1. Estudos selecionados para a revisão sistemática.

Fonte: Os autores (2024).

4 DISCUSSÃO

Neste estudo, cujo objetivo foi verificar quais métodos mais efetivos para o ganho de equilíbrio estático e dinâmico em pacientes com DP, desde o estágio 1 ao 5 da escala Hoehn e Yahr, constatou-se que os pacientes sofreram de alteração do equilíbrio, o que acarretou a piora da qualidade de vida devido à dificuldade em realizar atividades diárias simples, além de aumentar o risco de queda da própria altura, que poderia gerar fraturas significativas levando-o à hipomobilidade²⁵.

O teste de *Timed Up and Go* – “TUG”²⁶ e a *Escala de equilíbrio de BERG*²⁷ foram utilizados como ferramenta de mensuração do equilíbrio, aplicadas antes e depois das amostras, para avaliar o equilíbrio funcional e desequilíbrio global respectivamente nos dezessete artigos selecionados nesse estudo. Observa-se que os dois testes são essenciais e utilizados com bastante frequência pelos fisioterapeutas como ferramenta de avaliação do equilíbrio.²⁸

Dos dezessete artigos analisados, apenas nove apresentaram métodos de abordagem convencional da fisioterapia, ou seja, sem a utilização da tecnologia atual e com foco apenas em exercícios de cinesiologia. Os oito artigos restantes trazem métodos inovadores, associando cinesiologia com equipamentos tecnológicos e softwares de realidade virtual, aumentada e outros. Diante disso, a área da tecnologia possui uma gama de ferramentas que podem ser inseridas na fisioterapia, uma área pouco explorada e diversificada dentro desse presente estudo.

Identificar o método mais eficaz para abordar o tratamento do ganho de equilíbrio em pacientes com Doença de Parkinson DP, foi desafiador, uma vez que não há um único protocolo universalmente aceito. Embora diversos métodos tenham sido propostos, tais como fortalecimento muscular, treino de equilíbrio e marcha, mobilidade da capacidade funcional, realidade virtual, esteira ergométrica com perturbações, dança e treinamento de equilíbrio robótico, nem todos se mostraram igualmente efetivos na prática clínica.

Dos 17 artigos elegíveis analisados, cada um apresentou uma intervenção distinta para tratar o equilíbrio na DP, apesar de serem similares com relação às estratégias e foco na manutenção da musculatura, aumento da mobilidade articular, coordenação motora e estabilidade postural, totalizando 17 exemplos de abordagens terapêuticas. Portanto, a heterogeneidade desses métodos tornou inviável a determinação de uma única conduta fisioterapêutica mais efetiva.

Embora muitos desses métodos tenham demonstrado benefícios, como por exemplo a melhora da qualidade de vida, autonomia em realizar as atividades diárias e redução de quedas, é importante reconhecer que não existe uma solução única para todos os pacientes com DP

O estudo comprovou que todos os métodos melhoraram significativamente o equilíbrio. Essa constatação serve como orientação para a área da fisioterapia, indicando diferentes intervenções a serem aplicadas nos pacientes com DP.

Encontramos limitações durante a análise dos artigos. A primeira foi a escassez de artigos sobre o tema, o que impediu a definição do melhor protocolo a ser aplicado nos pacientes com DP. A segunda limitação foi a falta de clareza quanto às faixas etárias, o que resultou na exclusão de alguns artigos.

Dentre os tratamentos possíveis na DP, destacamos a realidade aumentada (AR), por ser considerada uma atividade lúdica, totalmente imersiva e multitarefas, que simula exercícios cognitivos e funcionais da vida diária (ou cotidiano) ²⁹. O estudo realizado por Feng C et al. 2019⁸ utilizou a realidade aumentada, a qual demonstrou ser melhor aceita pelos pacientes em comparação com a fisioterapia convencional. Este método de exercício desvia o foco do tratamento e concentra-se nos objetivos propostos pelos jogos. Além disso, o protocolo inclui o objetivo de personalizar o tratamento de forma individualizada e acessível aos pacientes. Os resultados do estudo revelaram melhorias significativas no equilíbrio em comparação com o grupo controle, Do outro lado, o estudo de Metange D et al. 2022¹⁹ não trouxe clareza quanto aos resultados das intervenções propostas.

No estudo realizado por Silva AZ et al. 2019²⁰, o grupo experimental recebeu intervenção de fisioterapia aquática com dupla tarefa, enquanto o grupo controle não recebeu nenhuma intervenção. Esta disparidade na aplicação de intervenções entre os grupos pode comprometer a

comparabilidade do estudo e potencialmente induzir a conclusões equivocadas sobre a eficácia do protocolo. A falta de uma intervenção ativa no grupo controle torna difícil atribuir as melhorias observadas exclusivamente à intervenção proposta, uma vez que outros fatores, além da própria intervenção, podem ter influenciado os resultados. Portanto, é importante considerar a necessidade de um grupo controle adequado para garantir a validade e a confiabilidade dos resultados em estudos comparativos.

Ainda no contexto das intervenções em destaques o estudo Klamroth S et al 2019¹⁵ proporciona fisioterapia em esteira ergométrica com perturbações tridimensionais, simula a instabilidade na base de apoio, e faz com que o paciente tenha raciocínio rápido em calcular os movimentos de acordo com os objetivos propostos, porém a amostra dos grupos é pequena e pode inviabilizar o resultado ao reduzir o poder estatístico e limitar algumas conclusões. Por outro lado, no protocolo de Capatp TTC et al. 2020¹³ o estudo traz uma análise completa, envolvendo uma amostra maior de cento e cinquenta e quatro pacientes com DP, submetidos a três tipos de abordagens de tratamento. O grupo 1 recebeu tratamento fisioterapêutico multimodal com RAS, o grupo 2 recebeu fisioterapia multimodal sem RAS, sendo duas intervenções coerentes, e o grupo 3 passou pelo treinamento de educação geral. Este estudo demonstra que exercícios sem orientação não resultam em ganhos significativos, o que enfatiza a importância de uma pesquisa bem concluída.

No estudo de Khuzema A et al. 2020²¹, foi observado que a intervenção de Yoga, Tai Chi e Fisioterapia convencional não apresentou diferença significativa no equilíbrio. No entanto, a amostra do estudo é relativamente pequena, o que pode reduzir a credibilidade dos protocolos utilizados nesta pesquisa.

No estudo de Hasegawa N et al. 2020²², o grupo experimental da intervenção ABC-C, onde são aplicados exercícios de habilidades

funcionais que visam aprimorar a coordenação motora e avaliar o equilíbrio e treinamento ativo, e os pacientes do grupo controle, que receberam apenas aulas educacionais sobre como lidar com a sua patologia da melhor forma possível. No entanto, os pacientes do grupo controle não receberam interferência similar de exercícios ativos. Dessa forma, compreendemos que orientações para a doença de Parkinson sem fisioterapia não têm eficácia. É preciso que haja orientações associadas aos exercícios para que haja melhora.

5 CONCLUSÃO

Ao longo deste estudo, verificou-se como a fisioterapia se tornou uma ferramenta poderosa no combate às disfunções do equilíbrio em pacientes com doença de Parkinson, independentemente do estágio da doença.⁶ Os achados deste estudo destacam a relevância da intervenção da fisioterapia na reabilitação do desequilíbrio e em verificar quais métodos são mais efetivos para o equilíbrio estático e dinâmico em pacientes com doença de Parkinson, promovendo ganho de equilíbrio. Apresenta-se uma gama de protocolos para os tratamentos individualizados e coletivos, resultando na melhoria da qualidade de vida e das tarefas diárias. Pode-se concluir que a fisioterapia também aborda orientações educacionais sobre como lidar com a progressão da doença, com o objetivo de conscientizar os pacientes.⁶⁻⁷

A atuação da fisioterapia neste cenário de pesquisa requer mais estudos de campo com protocolos definidos para tratamento do equilíbrio, que visem melhorar a definição dos objetivos da avaliação com uma amostra maior de pessoas dentro dos grupos de pesquisa.

A mensuração do equilíbrio estático e dinâmico em pacientes com DP enfrenta desafios significativos.²⁶⁻²⁷ Durante a análise do estudo, identificou-se uma lacuna na literatura em relação à avaliação exclusiva do equilíbrio estático e dinâmico, com apenas 17 artigos abordando esse aspecto. No entanto, é crucial destacar que os primeiros sinais de

alterações motoras e desequilíbrio são indicadores-chave no tratamento da DP, ressaltando a importância de mensurar e prevenir essas condições durante o tratamento.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Iwaniak P, Maja Owe-Larsson, Urbańska EM. Microbiota, Tryptophan and Aryl Hydrocarbon Receptors as the Target Triad in Parkinson's Disease—A Narrative Review. *International journal of molecular sciences* [Internet]. 2024 Mar 2 [cited 2024 May 25];25(5):2915–5. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10931713/>
2. Nechushtai L, Frenkel D, Pinkas-Kramarski R. Autophagy in Parkinson's Disease. *Biomolecules* [Internet]. 2023 Oct 1 [cited 2024 Feb 22];13(10):1435. Available from: <https://www.mdpi.com/2218-273X/13/10/1435>
3. Alves B / O / OM. Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson | Biblioteca Virtual em Saúde MS [Internet]. [cited 2024 May 25]. Available from: <https://bvsmms.saude.gov.br/dia-mundial-de-conscientizacao-da-doenca-de-parkinson/#:~:text=A%20Doen%C3%A7a%20de%20Parkinson%20%C3%A9>
4. [Jemaila Maciel da Cunha, Emílio Conceição de Siqueira – The role of neurosurgery in Parkinson's disease: literature review – Rev Med \(São Paulo\). 2020 jan.-fev.;99\(1\):66-75.](#) Available from: [scardoso,+147231+-+PT.pdf](#)
5. [Jie Dong, Sarah Hawes, Junbing Wu, Weidong Le – Conectividade e funcionalidade do globo pálido externo em condições normais e doença de Parkinson – Circuitos neurais, 02 Março 2021 Volume 15 – 2021 | https://doi.org/10.3389/fncir.2021.645287.](#) . Available from: [Fronteiras | Conectividade e funcionalidade do globo pálido externo em condições normais e doença de Parkinson \(frontiersin.org\).](#)
6. Marcos Pereira de Sousa, Ana Paula Ribeiro Guimarães – A ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NA DOENÇA DE PARKINSON: Revisão

Bibliográfica – Revista da saúde da Ajes, Volume 9. N 18, Jul./Dez de 2023. Available from: [501 \(ajes.edu.br\)](http://501.ajes.edu.br).

7. [Daniel Rodríguez-Almagro](#), [Alexandre Achalandabaso-Ochoa](#), [Afonso Javier Ibáñez-Vera](#), [Jorge Góngora-Rodríguez](#), [Manuel Rodríguez-Huguet](#) – Efetividade da Terapia de Realidade Virtual no Equilíbrio e Marcha em Idosos: Uma Revisão Sistemática – [MDPI – Publisher of Open Access Journals](#), 9 de janeiro de 2024. Available from: [Saúde | Texto Completo Grátis | Efetividade da Terapia de Realidade Virtual no Equilíbrio e Marcha em Idosos: Uma Revisão Sistemática \(mdpi.com\)](#).
8. Feng H, Li C, Liu J, Wang L, Ma J, Li G, et al. Virtual Reality Rehabilitation Versus Conventional Physical Therapy for Improving Balance and Gait in Parkinson’s Disease Patients: A Randomized Controlled Trial. *Medical Science Monitor* [Internet]. 2019 Jun 5;25:4186–92. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6563647/>
9. Çoban F, Belgen Kaygısız B, Selcuk F. Effect of clinical Pilates training on balance and postural control in patients with Parkinson’s disease: a randomized controlled trial. *Journal of Comparative Effectiveness Research*. 2021 Dec;10(18):1373–83.
10. Yuan RY, Chen SC, Peng CW, Lin YN, Chang YT, Lai CH. Effects of interactive video-game-based exercise on balance in older adults with mild-to-moderate Parkinson’s disease. *Journal of Neuroengineering and Rehabilitation* [Internet]. 2020 Jul 13;17(1):91. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32660512/>
11. Liu HH, Wang RY, Cheng SJ, Liao KK, Zhou JH, Yang YR. Balance Training Modulates Cortical Inhibition in Individuals with Parkinson’s Disease: A Randomized Controlled Trial. *Neurorehabilitation and Neural Repair* [Internet]. 2022 Aug 25 [cited 2022 Aug 26];15459683221119761. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36004820/#affiliation-2>
12. Cherup NP, Strand KL, Lucchi L, Wooten SV, Luca C, Signorile JF. Yoga Meditation Enhances Proprioception and Balance in

- Individuals Diagnosed With Parkinson's Disease. Perceptual and Motor Skills. 2020 Aug 3;128(1):003151252094508.
13. Capato TTC, de Vries NM, IntHout J, Barbosa ER, Nonnekes J, Bloem BR. Multimodal Balance Training Supported by Rhythmical Auditory Stimuli in Parkinson's Disease: A Randomized Clinical Trial. *Journal of Parkinson's Disease*. 2020 Jan 13;10(1):333–46.
 14. Cherup NP, Buskard ANL, Strand KL, Roberson KB, Michiels ER, Kuhn JE, et al. Power vs strength training to improve muscular strength, power, balance and functional movement in individuals diagnosed with Parkinson's disease. *Experimental Gerontology*. 2019 Dec;128:110740.
 15. Klamroth S, Gaßner H, Winkler J, Eskofier B, Klucken J, Pfeifer K, et al. Interindividual Balance Adaptations in Response to Perturbation Treadmill Training in Persons With Parkinson Disease. *Journal of Neurologic Physical Therapy*. 2019 Oct;43(4):224–32.
 16. Han T, Liu Q, Hu Y, Wang Y, Xue K. Effect of Pro-kin visual feedback balance training on balance function of individuals with early Parkinson's disease: a randomized controlled pilot trial. *African health sciences*. 2023 Jul 13;23(2):582–8.
 17. Joseph C, Leavy B, Franzén E. Predictors of improved balance performance in persons with Parkinson's disease following a training intervention: analysis of data from an effectiveness-implementation trial. *Clinical rehabilitation*. 2020 May 3;34(6):837–44.
 18. Spina S, Facciorusso S, Cinone N, Armiento R, Picelli A, Avvantaggiato C, et al. Effectiveness of robotic balance training on postural instability in patients with mild Parkinson's disease: A pilot, single blind, randomized controlled trial. *Journal of Rehabilitation Medicine*. 2021;53(2):jrm00154.
 19. Metange D, Waghule L, Deo M. O efeito do movimento de dança Kathak no equilíbrio e marcha na doença de Parkinson: um estudo experimental. *Rev Pesqui Fisioter* [Internet]. 2022; Available from: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1398006>

20. Silva AZ da, Israel VL. Effects of dual-task aquatic exercises on functional mobility, balance and gait of individuals with Parkinson's disease: A randomized clinical trial with a 3-month follow-up. *Complementary Therapies in Medicine*. 2019 Feb;42:119–24.
21. Khuzema A, Brammatha A, Arul Selvan V. Effect of home-based Tai Chi, Yoga or conventional balance exercise on functional balance and mobility among persons with idiopathic Parkinson's disease: An experimental study. *Hong Kong Physiotherapy Journal*. 2020 Feb 20;40(01):39–49.
22. Hasegawa N, Shah VV, Harker G, Carlson-Kuhta P, Nutt JG, Lapidus J, et al. Responsiveness of Objective vs. Clinical Balance Domain Outcomes for Exercise Intervention in Parkinson's Disease. *Frontiers in Neurology*. 2020 Sep 25;11.
23. Oliveira BA, Santos WR dos, Silva IAF da, Santos WR dos. Exercise may improve balance on Parkinson patients. *Ciencias de la Actividad Física UCM [Internet]*. 2022 [cited 2022 Dec 11];23(1):1–7. Available from: <https://revistacaf.ucm.cl/article/view/726>
24. Mafra M, Matheus O, Fábio Souza Silveira, Maiara Vargas Schmitt, Filipe J, de A. Multimodal exercise program contributes to balance and motor functions in men and women with Parkinson's disease differently: an intervention study. *Motriz-revista De Educacao Fisica*. 2022 Jan 1;28.
25. Alissa, Nesreena; Rehan, Reemb; Al-Sharman, Alhamb,c; Latrous, Mariemd; Aburub, Ala' Sb,e; El-Salem, Khalidf; Morris, Linzette; Khalil, Hanand. Cognitive status and sleep quality can explain the fear of falling and fall history in people with Parkinson's disease. *International Journal of Rehabilitation Research* 46(4):p 338-343, December 2023. | DOI: 10.1097/MRR.0000000000000596
26. Podsiadlo, D, and S Richardson. "The timed "Up & Go": a test of basic functional mobility for frail elderly persons." *Journal of the American Geriatrics Society* vol. 39,2 (1991): 142-8. doi:10.1111/j.1532-5415.1991.tb01616.x
27. Miyamoto ST, Lombardi J, Berg KO, Ramos LR, Natour J. Brazilian version of the Berg balance scale *Braz J Med Biol Res* 2004; 37: 1411-

- 21.
28. Bloem, Bastiaan R et al. "Measurement instruments to assess posture, gait, and balance in Parkinson's disease: Critique and recommendations." *Movement disorders : official journal of the Movement Disorder Society* vol. 31,9 (2016): 1342-55.
doi:10.1002/mds.26572
29. Araújo, Hayslenne Andressa Gonçalves de Oliveira et al. "Immediate Effect of Augmented Reality, Virtual Reality, and Neurofunctional Physiotherapy on Postural Control and Executive Function of Individuals with Parkinson's Disease." *Games for health journal* vol. 12,3 (2023): 211-219. doi:10.1089/g4h.2021.0222
-

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis "B2"**.
Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!